

Сорока К. О.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПАМ'ЯТКИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “ЗОДЧИЙ” ТА ДОПОВНЕННЯ ДО НЬОГО “НЕДЕЛЯ СТРОИТЕЛЯ”

Архітектурний та художньо-технічний журнал “Зодчий” виходив за ініціативи Імператорського Санкт-Петербурзького товариства архітекторів протягом 1872–1924 рр. З 1891 по 1903 рр. до журналу виходило доповнення “Неделя строителя”. На початку журнал виходив щомісячно, а з 1901 р. – щотижня. Першим редактором журналу, редакція якого розташовувалась на Набережній р. Мойка, 83 у Санкт-Петербурзі, був інженер-архітектор Іван Олександрович Мерц.

Коло співробітників журналу становили відомі архітектори Віктор Володимирович Евальд, Микола Іванович де Рошефор (Рошфор), Михайло Федорович Гейслер, Леонтій Миколайович Бенуа та ін.

На сторінках журналу висвітлювались питання теорії та історії архітектури, будівництва, мистецтва і технічної освіти, будівельного законодавства і благоустрою міст, програми архітектурних конкурсів, відомості про художньо-технічні виставки.

За весь період існування видання на його сторінках закарбувались й відомості про архітектурні та художні пам'ятки Києво-Печерської лаври.

В даній роботі подаються лише матеріали, повністю присвячені тій або іншій архітектурній чи художній пам'ятці Києво-Печерської лаври. Виключенням є статті “Художественно-архитектурная выставка в Академии Наук” (Зодчий, 1905, № 10) та “Архитектура на выставке “Салон” (Зодчий, 1909, № 7), в яких згадується про участь академіка архітектури О.В. Щусева у виставках з кресленнями розписів Трапезної палати.

В публікаціях журналу “Зодчий” окрім текстової частини також подавались креслення, малюнки, фото присвячені пам'яткам Києво-Печерської лаври, що безперечно мають неабиякий інтерес. Всі вони представлені в даній статті, оскільки їх інформативність заповнить ще одну ланку на науковому полі досліджень архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври та її пам'яток.

За період видання журналу на пам'ятках Києво-Печерської лаври велись

значні роботи з відбудови і відновлення об'єктів загального ансамблю Лаври, які публікувались в вигляді коротких доповідей. Неодноразово згадувалась реставрація Успенського собору, Трапезної і Великої дзвіниці: “Строительные работы в Киево-Печерской лавре, начатые в широких размерах, идут теперь безостановочно. Капитальными из них нужно признать: ремонт Великой Лаврской церкви и пост роикку новой Трапезной с церковью” (Неделя строителя, 1895, № 30, с. 160).

Неабиякий інтерес становить повідомлення 1894 р. про “Новый храм”: “Киево-Печерская лавра украсится еще одною церковью значительных размеров, сооружаемою на лево от Великой Лаврской церкви, по направлению к митрополичьим покоям, на том месте, где раньше возвышалась небольшая церковь при трапезной братии. Старая и слишком тесная церковь разобрана совершенно; новая же, по своим размерам в несколько раз превосходит ее. Одновременно производятся работы по расширению Трапезной. Закладка новой церкви совершена осенью прошлого года; теперь здание возведено уже под крышу, но окончание работ нельзя ожидать ранее осени будущего года” (Неделя строителя, 1894, № 33, с. 167). В даному повідомленні йде мова про те, що старий храм Петра й Павла розібрано, а будівля Трапезної палати розширюється. При цьому повідомляється, що новий храм закладено восени 1893 р. Нині це Трапезна палата з храмом прпп. Антонія та Феодосія (за генпланом НКПКЗ, корп. № 29).

А вже наступного, 1895 р., надано опис збудованої Трапезної палати з храмом, де вже прокладено систему опалення. В цьому ж повідомленні згадуються й про роботи на братській кухні (нині корпус № 85): “Соседнее с Трапезною церковью каменное здание, где помещаются братские кухни, тоже ремонтируется капитально и на нем надстраивается еще

один этаж...” (Неделя строителя, 1895, № 30, с. 160).

Починаючи з 1902 р. у виданнях журналу фігурує ім'я видатного архітектора Олексія Вікторовича Щусева. Так, 1902 р. публікується його доповідь “Об алтарных преградах Византии” (Зодчий, 1902, № 11, с. 134-135, л. 51), а на арк. 51 подається ескіз іконостасу для Успенського собору (Лл. 6); 1904 р. публікуються ескізи орнаментального живопису О. Щусева (Зодчий, 1904, № 27, л. 36) для Трапезної Києво-Печерської лаври (Лл. 8).

В 1910 р. академіком архітектури О. Щусевим представлено роз'яснення щодо іконостасу та кіоту Трапезної Лаври в візантійському стилі. Важливим вбачається інформація про будівельні матеріали з яких виготовлено іконостас (Зодчий, 1910, № 52, с. 52, табл. 56-57), а в таблицях 56 (Лл. 7) та 57 подаються фото іконостасу та кіоту, виконаних за його проектом.

1887 р. публікується опис “Колокольня Киево-Печеской лавры” (Неделя строителя, 1887, № 9, с. 34-35). Зазначимо, що подані в статті відомості публікувались й раніше. Це пов'язано з тим, що багато видавництв займались передруком статей з інших видань. В даному випадку в журналі “Зодчий” опубліковано статтю з газети “Киевлянин”. Тут використані фрагменти з книги: [Лебединцев П.Г.] Киево-Печерская лавра в ее прошедшем и нынешнем состоянии. – К., 1886. – С. 55-56.

Однією з унікальних публікацій про Велику лаврську дзвіницю є стаття в журналі “Зодчий” за 1898 р., в якій подано текстові, графічні (Лл. 1) та фотоматеріали (Лл. 2-5) щодо технічної сторони підняття “Братського колокола” на лаврську дзвіницю. “26-го августа в Киево-Печерской лавре было произведено поднятие большого, так называемого “Братского” колокола на Лаврскую колокольню. По своей значительной величине этот колокол – третий среди отлитых в текущем столетии, – весит 1636 пудов, кроме языка к нему весом в 54 пуда. По снятии колокола с особой платформы, на которой он был доставлен по железной дороге из Москвы, его поставили на салазки, составленные из двух толстых дубовых брусьев... Передвижение колокола шло довольно легко и сравнительно быстро, но громадная тяжесть его действовала разрушительно на деревянные подвижные части – расщепляла, измочаливала их и доводила до состояния возгорания, вследствие чего он все время усиленно поливался водой. Работы по передвижению производились два дня, причем на второй день – начались с того, что колокол домкратами был поднят и под него подведены новые салазки, т. к. старые, на которых он передвигался накануне, оказались на половину стертymi. Для поднятия колокола на третий – средний ярус колокольни, т.е. на высоту 30 саж. были воздвигнуты солидные леса под наблюдением академика архит. В.Н. Николаева. Основная средняя часть их А (защтрихованная, черт. II), на которую собственно и передавалась вся тяжесть колокола, состояла из 10 составных стоек, расположенных, как показано на плане, и укрепленных с боков контрфорсами В, С и D (план и боковой вид, черт. II). Вся система была приведена в неизменяемое положение горизонтальными схватками, крестообразными раскосами, скобами и болтами.

Всего употреблено на скрепления более 200 пуд.поковок; стоимость же лесов исчислена в 8000 руб. В верхней части последних с помощью целой системы подкосов были укреплены горизонтальные составные брусья, на которые увязаны блоки для подъема колокола. Четыре подъемных каната, длиной каждый в 120 саж. И измерением по окружности в 8 дм., укрепленные концами *a*^{*}) (черт. III) за упомянутые верхние брусья, опускались вниз, проходили через железные блоки *b*, привязанные к ушам колокола, затем, поднявшись и пройдя верхние блоки *c* – снова опускались к блокам *d*, укрепленным у подошвы лесов, и от них направлялись соответственно к четырем воротам. Последние приводились в движение солдатами; 200 человек были разбиты на две смены так, что одновременно работало 100 человек, по 25 на каждом воротае. После освящения “Братского” колокола, первая смена заняла свои места около воротов и по общей команде началось натяжение канатов. Усилия медленно, но могуче стали распределяться во всем частям лесов, вызывая треск в креплениях и скрип блоков. Прошло около пяти минут томительного ожидания, – колокол не двигался – новые канаты растягивались – “отдавали”. Наконец через пять минут после первой

*) “На черт. III представлено схематическое изображение одной системы блоков, соответствующей одному канату. Всех же их в натуре было четыре, соответствующих четырем канатам” (Зодчий, 1898, № 7, с. 53).

команды колокол пришел в движение, – начал вращаться. Дав ему успокоиться, приступили к дальнейшему подъему, который продолжался около 3-х часов; 15-20 минут рабочие сменялись.

Когда колокол был поднят на высоту 20 саж. т.е. до места, с которого должен был быть передвинут внутрь колокольни, находившиеся там рабочие выдвинули под него 8 дубовых брусьев, края которых таким образом лежали на стене колокольни, а с другой опирались на поперечные балки лесов (черт. IV). Затем уши колокола отвязали от канатов и с помощью ворота, находившегося уже на колокольне, начали втягивать его по каткам через разобранное (по недостатку ширины) окно в колокольню. Дальнейший же подъем с пола третьего этажа до балок, к которым его прикрепили, производился при помощи домкратов – односторонним движением: в то время когда один бок его оставался в покое, опираясь на платформу, другой немного поднимался, – под него подводились деревянные брусья и, оперев его на последние, переносили домкраты под первую сторону и т.д., производя эту манипуляцию несколько раз.

Для подвешивания колокола в третьем ярусе колокольни сооружены приспособления, указанные в черт. V-м. Две 12' дм. двутавровые балки **A**, заданные концами в противоположные стены колокольни, поддерживаются в средней части такого же сечения подкосами **B**, **B** и ригелем **C**, склепанным с **A**. Поперек балок **A** уложены 3 дубовых бруса: средний **E** сечением 14×14 кв. вершк., боковые же **F**, **F** несколько меньшего сечения, но усиленные положенными рядом и стянутыми с ними хомутами, железными балками **D**, **D**. Концы балок **D**, **D** были необходимы для прикрепления к ним других колоколов.

Наконец, поперек балок **E**, **F** и **F** положен еще один дубовый брус сечения 14×14 кв. вершк., и в том месте, где он соприкасается с брусом **E** и подвешен, при помощи 4-х хомутов брускового квадратного сечения 3'×3' кв. дм., – “Братский” колокол. Для предупреждения расслаивания, являющегося при изгибе, на концы деревянных балок набиты бугели из 2-х дм. полосового железа.

Последняя работа – поднятие и подвеска 54-х пудового языка уже не представляла никаких особенностей, за исключением разве того, что повешен он не непосредственно на петле **P** (черт. VI), залитой в массу колокола, а на две планки **R**, обхватывающие петлю и стянутые между собою болтами. Рациональность такого устройства очевидна: при раскачивании языка, растираться будет не петля **P**, а планки **R**, замена которых новыми, как частей сболченных не представит больших трудностей, между тем как замена петли **P** – работа довольно сложная” (Зодчий, 1898, № 7, с. 52-54).

Чимало уваги приділено реставрації церковного живопису в Києво-Печерській лаврі. У 1899 р. в “Неделе строителя”¹ зокрема зазначалося: “В середине восьмидесятих годов возникла мысль реставрировать всю внутренность Великой Лаврской церкви вновь расписать ее стены и вообще обновить ее в первоначальном стиле XI века. Вопрос этот подвергся всестороннему обсуждению Духовного Собора лавры и проект подобной реставрации был Высочайше одобрен 14-го мая 1834 года. Первоначально имелось в виду ограничиться одними живописными работами но затем решено было произвести и другие капитальные работы по обновлению и ремонту храма” (Неделя строителя, 1899, № 7, с. 158)². До цих робіт, як відомо, було залучено академіків В.П. Верещагіна, В.Д. Фартусова, С.Н. Лазарєва-Станіщева. Далі йде опис живописних зображень, рішення з питання заміни існуючого п'ятиярусного іконостасу в стилі рококо новим, з мармуру, як такого що відповідатиме загальному стилю храму, а також укладання нової підлоги з різнокольорової метласької плитки.

В 1901 р. публікується доповідь про реставраційні роботи у Великій Лаврській церкві: “Не смотря на то, что расписка стен Великой лаврской церкви продолжается уже семь лет, эта часть реставрационных работ еще не закончена. Предполагается роспись стен закончить к 15-му августу будущего года. К этому времени всего выполнено более 300 кв. сажень

¹ Наведено лише невеликий фрагмент розлогії та детальної статті.

² Статтю опубліковано в газеті “Новое время” Частково використана стаття: Николаев В.Н. Стены внутри Великой церкви Киево-Печерской лавры по снятию с них штукатурки // Известия XI Археологического съезда в Киеве. – К., 1899. – № 11. – С. 145-146; інш. вид.: Археологические известия и заметки. – М., 1899. – Т. 7. – № 8-10. – С. 302-304.

живописи и свыше 1000 кв. саж. орнаментальных работ, а всего – более 1300 кв. саж., что составляет площадь поверхностью более полудесятины. Все эти работы, считая и подготовку стен, будут стоить более 400.000 рублей... Работы эти и в настоящее время продолжаются... академиком Фартусовым будет произведена по его же проектам расписка стильными орнаментами двух ходов на хоры. Эти работы также предполагается окончить в течении лета 1901 г.” (Неделя строителя, 1901, № 52, с. 165). Подана у статті інформація дає фактологічний матеріал щодо проведення робіт в Успенському соборі в означений період.

Підсумовуючи подані матеріали слід зробити висновок, що при стислості текстів та незначній кількості графічного матеріалу, публікації в виданні “Зодчий” та доповненні до нього “Неделя строителя”, за весь період їх виходу, є інформаційно ємним та важливим джерелом для вивчення архітектурних та мистецьких пам’яток ансамблю Києво-Печерської лаври.

Особливої уваги звісно заслуговують креслення, фотографічні матеріали, поданні у даних виданнях, а також унікальний опис разом з графічними матеріалами щодо підняття “Братського” дзвону на Велику лаврську дзвіницю.

Дані матеріали можуть бути використані для доповнення облікової документації на пам’ятки заповідника, а також бути використані при проведенні науково-дослідних робіт, в першу чергу в рамках виконання ремонтно-реставраційних робіт по об’єктам, які були висвітлені в даній публікації.

Хронологія основних публікацій присвячених пам’яткам Києво-Печерської лаври

- Доходный дом Киево-Печерской Лавры // Зодчий. – 1876. – С. 54¹.
- Реставрация иконостаса Успенского собора в Киево-Печерской лавре // Неделя строителя. – 1882. – С. 185².
- Колокольня Киево-Печерской лавры // Неделя строителя. – 1887. – 1 марта. – № 9. – С. 34-35.
- Новый храм // Неделя строителя. – 1894. – 14 августа. – № 33. – С. 167.
- Строительные работы в Киево-Печерской лавре // Неделя строителя. – 1895. – 23 июля. – № 30. – С. 160.
- А. В-ий. Поднятие братского колокола в Киево-Печерской лавре // Зодчий. – 1898. – № 7. – С. 52-55.
- Реставрация церковной живописи в Киево-Печерской лавре // Неделя строителя. – 1899. – 16 мая. – № 20. – С. 158.
- К реставрации живописи в Великой лаврской церкви в Киеве // Неделя строителя. – 1901. – 10 июня. – № 24. – С. 165.
- Постройка нового здания в ограде Киево-Печерской лавры // Неделя строителя. – 1901. – 23 декабря. – № 52. – С. 399.
- В Императарском С.-Петербургском обществе архитекторов // Зодчий. – 1902. – 17 марта. – № 11. – С. 134-135, л. 51.
- Эскизы орнаментной живописи в трапезной палате Киево-Печерской лавры // Зодчий. – 1904. – 4 июля. – № 27. – Л. 36.
- Художественно-архитектурная выставка в Академии Наук // Зодчий. – 1905. – 6 марта. – № 10. – С. 125, л. 51.
- Архитектура на выставке “Салон” // Зодчий. – 1909. – 15 февраля. – № 7. – С. 62.
- Иконостас и киот в трапезной Киево-Печерской лавры // Зодчий. – 1910. – 26 декабря. – № 52. – С. 52, табл. 56-57.

¹ Стаття в виданні не виявлена, проте наявна в змісті.

² Стаття в виданні не виявлена, проте наявна в змісті (у виданні – посилання на газету “Киевлянин”).

Іл. 3. Розбирання частини Оборонної стіни біля дзвіниці на Дальніх печерах для переміщення “Братського” дзвону

Іл. 4. Конструкція для підняття дзвону на Велику лаврську дзвіницю

Іл. 2. Розбирання частини Оборонної стіни біля дзвіниці на Дальніх печерах для переміщення “Братського” дзвону

Іл. 5. Підйом “Братського” дзвону на Велику лаврську дзвіницю

Іл. 6. Проект іконостасу для Успенського собору Києво-Печерської лаври О. Шусева (Зодчий, 1902, № 11, табл. 51)

Іл. 7. Іконостас Трапезної палати Києво-Печерської лаври за малюнками О. Щусєва (Зодчий, 1910, 26 декабря, № 52, табл. 56)

Одинъ изъ орнаментовъ надъ фигурами Преподобныхъ

ЭСКИЗЫ ОРНАМЕНТНОЙ РОСПИСИ
въ трапезной Києво-Печерской Лавры.

ESQUISSES DES PEINTURES MURALES DU REFECTOIRE
à la laure Petchorekiska de Kiev

Два полосы орнамента на толщину оконныхъ откосовъ.

Іл. 8. Ескізи орнаментів для Трапезній палати Києво-Печерської лаври (Зодчий, 1904, 4 июля, № 27, л. 36)

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивоа А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного галтування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017